

ОТБОР ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО ЧЕРЧЕНИЮ

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

ассистент, Джизакского политехнического института,
Узбекистан

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

АННАТАЦИЯ В статье авторы поделится своими соображениями и опытов отбора объектов для практических работ студентов по черчению в политехническом обучении.

Ключевые слова: отбор объектов, зубчатки, рыхлитель почвенной корки, легкоразборных шпал.

ANNOTATION In the article, the authors share their thoughts and experiences in selecting objects for practical work of students in drawing in polytechnic education.

Keywords: selection of objects, teeth, soil crust ripper, easily dismountable sleepers.

ВВЕДЕНИЕ. В системе политехнического обучения и подготовки студентов к практической деятельности одной из важных частей работы института является привитие студентам знаний, умений и навыков по черчению.

В процессе обучения черчению важно, как и при изучении других предметов, формировать у студентов мировоззрение, основанное на целостном восприятии окружающего нас материального мира, т.е. учить их рассматривать явления, предметы и их форму не изолированно, а во взаимосвязи с другими явлениями и предметами. Поэтому при подборе объектов для работы студентов необходимо исходить от сборочной единицы (узел, приспособление) а также проводить графический анализ элементов

каждой детали и объяснять их необходимость и конструктивную целесообразность.

Исходить именно от сборочной единицы важно еще и потому, что детали в изолированном виде встречаются чрезвычайно редко, так же как и геометрическая форма в «чистом виде».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Программа по черчению предусматривает ознакомление студентов с геометрическими формами постепенно, в определенной последовательности. Это затрудняет подбор конкретных объектов для работы потому, что большинство деталей представляет собой сочетание различных геометрических форм.

Анализ сборочной единицы и отдельных ее деталей позволит использовать для обучения студентов именно те детали или их части (элементы), которые будут соответствовать программе. При этом можно ознакомить студентов с механизмом или узлов до изучения ими всех геометрических форм, которые могут встретиться в данном объекте, и предложить им вычертить лишь доступные формы деталей.

При подборе объектов исходить от сборочной единицы полезно еще и потому, что это позволяет преподавателю убедительно объяснить студентам каждую деталь, ее название и работу, ее место и назначение в узле, из какого материала она изготовлена, а также назначение сборочной единицы в целом. Сообщение этих сведений будет способствовать расширению политехнического кругозора студентов.

Кроме того, подбор объектов в виде сборочных единиц позволяет студентам рассмотреть типичные разъемные и неразъемные соединения отдельных деталей в узлы или предметы (соединения деревянных элементов, резьбовые соединения, шпоночные соединения, сварные соединения, пайка, заклепочные соединения и др.).

При подборе сборочных единиц для черчения необходимо стремиться к тому, чтобы узел:

- 1) состоял из двух, трех, но не более десяти деталей;
- 2) был небольшого размера и несложным, а его детали должны иметь четко выраженные геометрические формы;
- 3) был типичным и интересным для изучения в конструктивном и проекционном отношениях;
- 4) давал возможность сообщить студентам политехнические сведения и основные правила условных и упрощенных изображений и обозначений, применяемых при выполнении чертежей по ГОСТу.

Наличие в распоряжении преподавателя большого количества специально подобранных сборочных единиц отнюдь не означает, что их надо использовать только для составления сборочных чертежей. Имея в виду, что в процессе обучения черчению необходимо дать студентам элементарные значения основ технического черчения и привить им практические навыки выполнения эскизов, нужно имеющиеся в узлах детали использовать для составления самых разнообразных заданий. Правильно составленные задания позволят научить студентов приемам измерения предметов, анализу их формы и пониманию конструкций, а также обучить наиболее важным условным изображениям и обозначениям, которые установлены ГОСТом для чертежей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. При составлении заданий необходимо ставить такие вопросы, которые могут встретиться студентам в их практической деятельности.

Наблюдения и опыты показывают, что для развития политехнического кругозора студентов важно при составлении заданий руководствоваться следующими соображениями:

1. Сведения, сообщаемые преподавателем об объекте и содержании задания, должны способствовать расширению политехнического кругозора

студентов. Следовательно, объект и содержание задания должны позволить, прежде всего ознакомить студентов с назначением данного объекта в жизни и технике, с его практическим применением, характером и значением конструктивных решений и степенью их типичности, с технологией изготовления деталей и процессом их сборки, с применяемыми материалами и методами их механической и термической обработки, а также с другими производственными сведениями.

При этом необходимо особое внимание студентов обращать на особенности и способы обозначения на чертежах важнейших производственных сведений о предмете.

2. Для развития интеллектуальных качеств личности студента необходимо, чтобы предлагаемые работы носили характер конкретных задач, которые студенты должны решить самостоятельно.

3. Задания должны соответствовать учебной программе по черчению, а объекты их следует выбирать из различных областей профессиональной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ. Рассмотрим некоторые конкретные примеры.

Объекты из оборудования учебных кабинетов

С помощью преподавателей физики, химии и машиноведения в их кабинетах можно подобрать особенно много интересных объектов для составления заданий по черчению.

Пополнение кабинета черчения чертежами объектов этого раздела должно быть предметом особой заботы преподавателя черчения. Материалы этого раздела доступны и понятны студентам.

Студенты с большим удовлетворением и пользой для себя будут вычерчивать подъемные стойки, различные блоки, разновесы к аптекарским весам и сами весы, грузы по механике, краны и горелки газовые лабораторные, уровни и др.

Учебные кабинеты машиноведения (черчений) располагают большим количеством самых разнообразных деталей машин и принадлежностей.

Содружество в работе преподавателя черчения с преподавателями машиноведения и основ промышленного производства обеспечит наиболее эффективное использование объектов этой группы. Вопрос об изучении элементов техники в курсе черчения требует самостоятельной и детальной разработки, приводить которые в данной статье не представляется возможным.

Объекты из области сельскохозяйственного производства

Объекты из области сельскохозяйственного производства целесообразно подбирать по следующим группам:

- а) детали и узлы сельскохозяйственных машин и орудий;
- б) инструменты для мастерских МТС;
- в) мелкий сельскохозяйственный инвентарь, имеющийся в личном пользовании фермеры.

В качестве примера использования этих объектов рассмотрим чертеж зубчатки для рыхления почвенной корки (рис. 1). Познавательная ценность его заключается в том, что он позволяет объяснить правила оформления сборочных чертежей, изображения зубчаток и зубчатых колес.

Рис.1. Чертеж зубчатки для рыхления почвенной корки.

Объекты из технических узлов, различных приборов и механизмов

Изображения этих объектов составляют основное содержание разделов составления и детализования сборочных чертежей во многих учебниках по черчению.

Подбор этих объектов в натуре представляет особых затруднений, ибо детали и узлы общетехнического назначения всегда имеются в ремонтных цехах шефствующих предприятий.

В этой группе объектов представляют интерес узлы и детали металлорежущих станков (задние бабки, суппорты, резцедержатели) различные подшипники скольжения, запорные устройство трубопроводов (краны, вентили, задвижки), разные тормозные устройства, муфты всех видов и назначения, маслоуказатели, предохранительные клапаны, буксы, насосы

(поршневые, клапанные), регуляторы давления, форсунки, фильтры, подъемные механизмы и приспособления (блоки, домкраты, лебедки), шкивы и другие.

Однако ограничиваться этими объектами было бы неправильно. Необходимо подбирать также объекты из области новейших конструкций, которые способствовали бы расширению кругозора студентов.

Рис.2. Чертеж легкоразборных шпал.

Примером такой конструкции могут служить легкоразборные шпалы (рис 2), предназначенные для быстрой укладки путей при проходке подготовительных выработок, а также для временных путей в шахтах и на поверхности. Для укладки пути на трассе раскладывают шпалы на необходимых расстояниях друг от друга. Затем на шпалы между неподвижным шипом и прижимом укладывают рельсы и закрепляют их

поворотом прижимов. Настилка путей с применением таких шпал производится в три раза быстрее, чем обычным способом, а прочность пути вполне достаточна для движения даже большегрузных вагонеток.

Ценность этого чертежа еще и в том, что он содержит изображения типичных разъемных и неразъемных соединений, простых и сложных разрезов, а также изображения контуров пограничной детали, имеющей вспомогательное значение, и другие условности.

Объекты из электрорадио и фотопринадлежностей

Эта группа изделий представляет чрезвычайно большое многообразие различных, весьма интересных объектов. Ознакомление студентов с конструктивными особенностями различных выключателей, штепсельных вилок, патронов и их деталей имеет большую учебную практическую ценность.

Большинство из этих объектов студенты могут принести в институт, так как в каждой семье имеет большое количество отдельных деталей от различных электронагревательных или осветительных приборов, предохранители, фотопринадлежности и т.д. Полезно, например, дать задание студентам на вычерчивание узла крепления линзы телевизора (рис 3).

Выполнение этого задания позволит ознакомить студентов с особенностями изображения линий перехода, армированных деталей и с целым рядом других условностей.

В заключение необходимо сказать, что в статье упомянуты лишь некоторые области техники, производства, строительства и быта, которые могут служить источниками для подбора объектов. Окружающая действительность чрезвычайно богата различными интереснейшими объектами для составления чертежей, эскизов и наглядных изображений. Важно, чтобы каждый преподаватель вдумчиво и систематически проводил с

студентами работу по подбору наиболее полезных для обучения объектов по выбранной специальности.

Рис.3. Чертеж узла крепления линзы телевизора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сообщение студентов политехнических сведений об объектах работ, решение студентами практических задач по выбранной специальности, оснащение уроков всевозможными наглядными пособиями помогут повысить качество обучения черчению и привить студентам практические навыки, необходимые им для непосредственного участия в материальном производстве.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. O‘razaliev F.B. Talabalarda yangilik yarata olish qobiliyatini shakllantirish: innovatsion muhandislik faoliyatining muhim omili sifatida. // Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 3| Issue 1 SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 306-316 betlar.

2. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

8. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

9. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

10. Abduhamidovich A.H., Baxritdinovich O.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

11. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

12. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

13. Х. Тагаев, Т. Бултаков, Ё.Т. Кувондиқов, Ф.Б. Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый ООО «Издательство Молодой ученый» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-918.

14. O‘razaliev F.B. Yo‘l infratuzilmasini barpo etishda shamol yo‘nalishini hisobga olishning muhimligi (jizzax viloyati hududi misolida). // “Farg‘ona vodiysida xavfsiz harakatlanishni tahminlash: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami 23-24-feral 2024-yil 1169-1173 betlar.

15. Халиков Д. Р. Возможности семейного контракта в строительстве // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 509-514.

16. Халиков Д. Р. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.

17. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

18. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

19. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.